

Received / Makale Geliş Tarihi 28.04.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 31.05.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (66)
pp / ss 732-750

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.20501850
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Açıkgöz
<https://orcid.org/0000-0002-6426-983X>
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Tekirdağ / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01a0mk874>

Kısa Vadeli Mali veya Ticari Borcun Gerçek Teminatı Nedir?

What is the Real Collateral of Short-term Financial Liabilities or Trade Payables?

ÖZET

Kısa vadeli mali veya ticari borç işletmeler için birbirlerini ikame eden veya destekleyen temel finansman kaynaklarıdır. İşletmeler likit varlıklarını veya bir yıl içinde nakde dönüşebilecek aktifleri olan dönen varlıklarını, kısa vadeli mali ve ticari borcu da içeren kısa vadeli yabancı kaynakları ya da yükümlülükleri ile finanse etmektedirler. Ancak, hangi dönen varlık unsurunun hangi kısa vadeli yabancı kaynak unsuru ile oransal veya sayısal değerler üzerinden varsayımsal olarak eşleştirdiği ve karşılık oluşturduğu belirsiz olmakla birlikte örneğin bir yıl içinde ya da kısa vadede mali ve/veya ticari borçlarını ödeyebilmeleri konusunda yeterlilik değerlendirmesi amacıyla dönen varlıklarındaki menkul kıymetlerle birlikte veya hariç olarak hazır değerlerin mi yoksa kısa vadeli ticari alacakların mı ya da stokların mı teminat oldukları konusu literatürde çok açık değildir. Bu çalışma, reel sektör işletmelerinde uzun vadede dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynakların anılan alt bileşenleri arasında kurulabilecek oransal denge eşleştirmelerinden yola çıkarak değerlendirmeler yapmakta ve Türkiye örneğinde konuya açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. İşletmelerin finansal anlamda yönetilmelerinde, tedarikçi işletmelerin yapabilecekleri yetkinlik değerlendirmelerinde ve finans kuruluşlarının kredi verilebilirlik sorgulama süreçlerinde ve cari oran gibi genel likidite ölçümleri ile birlikte; alt bileşenler arasında denge gözetilmesini sağlayarak kısa vadede borç ödeme gücüne dair teminatlar aranmasına ve işletmelerin likidite sorunları yaşamamalarının güvence altına alınmasına yönelik bulguları ve önerileri olan çalışmanın işletme likiditesi başlığında katkı sağlaması beklenmekte ve yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kısa vadeli mali borç, Kısa vadeli ticari borç, Likidite, Teminat, Türkiye.

ABSTRACT

Short-term financial liabilities (short-term financial credit) or trade payables (trade credit) are the basic financing resources which substitute or support each other for the businesses. Businesses are financing their liquid assets or current assets which may return into cash in one year period by their short-term liabilities that contains their short-term financial or trade credit. However, in addition of the fact that which factor of current assets is financed by which factor of short-term liabilities is hypothetically matched in terms of ratios or in numerical values remains undetermined, for instance in a year period or in the short-term for the aim of the evaluation of competence in order to pay their financial and/or trade credit; the related literature is not very clear on whether the collateral would be cash and cash equivalents with or without marketable securities or short-term trade receivables or inventories in their current assets. This study makes assessments along with the possible matches of the rational balances among the so-called sub-components of current assets and short-term liabilities in the real sector (non-financial sector) businesses in the long-term, and therefore aims to clarify the subject in the case of Türkiye. It is expected that the study will have contributions and will be useful on firm's liquidity by its findings and suggestions on the search for collaterals on the debt repaying power in the short-term by providing the coordination of balance among sub-components so as to assure that the firms would not face any liquidity struggle in the management of the business in terms of finance, in the possible evaluations of supplier firms on competence, and in the processes of interrogations of the financial institutions on creditworthiness, and along with the general liquidity measurement as the current ratio.

Keywords: Short-term financial liabilities, Short-term trade payables, Liquidity, Collateral, Türkiye.

1. GİRİŞ

İşletmeler için kısa vadede hem birbirlerini ikame eden hem de destekleyen temel finansman kaynakları kısa vadeli mali veya ticari borç olmaktadır. İşletmelerin bir yıl içinde nakde dönüşebilecek aktifleri olan dönen varlıklarının finansmanında kısa vadeli mali ve ticari borcu da içeren kısa vadeli yabancı kaynaklarından ya da yükümlülüklerinden yararlanılmaktadırlar. Bu noktada, hangi dönen varlık unsurunun hangi kısa vadeli yabancı kaynak unsuru ile oransal olarak veya sayısal değerler üzerinden varsayımsal biçimde eşleştirilebileceği ya da karşılık oluşturabileceği belirsizdir. İşletmeler dönen varlıklarını toptan olarak kısa vadeli yabancı kaynaklarına yeterli kılmak ve bir miktar aşmak için çaba sarfetmektedirler. Bununla birlikte, bir yıl içinde ya da kısa vadede mali ve/veya ticari borçlarını ödeyebilmeleri konusunda işletmelerin yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla; menkul kıymetlerle birlikte veya hariç olarak hazır değerlerin mi yoksa kısa vadeli ticari alacakların mı ya da stokların mı teminat oldukları konusunun ilgili işletme finansmanı literatüründe çok açık olmadığı değerlendirilmektedir. Çalışma bu konuya açıklık getirmek amacıyla; Türkiye örneğinde reel sektör işletmelerinde dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynakların anılan alt bileşenleri arasında kurulabilecek oransal denge eşleştirmelerinde teminat olma imkanını sorgulamaktadır. Böylece, işletmelerin finansal anlamda daha iyi yönetilmelerinde, tedarikçi işletmelerin yapabilecekleri yetkinlik değerlendirmeleri konusunda ve finans kuruluşlarının kredi verilebilirlik sorgulamaları ile ilgili süreçlerde, cari oran gibi genel likidite ölçümleri ile birlikte, alt bileşenler arasında denge gözetilmesini sağlayarak kısa vadede borç ödeme gücüne dair doğrudan teminatlar aranabilmesine ve bu sayede işletmelerin likidite sorunları yaşamamalarının güvence altına alınmasına yönelik ayrıntılı değerlendirmeler yapılabilecektir.

İşletmelerin likidite değerlendirmeleri için en genel ölçüt temel likidite bileşenleri olan dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarlarının birbirlerine oranı olan cari orandır ve tüm dönen varlıkların eşit derecede likit oldukları varsayımını içermektedir (Rao, 1989, s. 218-219), ancak cari oranın düzeyinin yanı sıra eğiliminin ve dolayısıyla istikrarının da önemi vurgulanmaktadır (Coyle, 2000a, s. 83-84). Likidite değerlendirmelerinde cari oranda dönen varlıklardan stokları arındıran stoklar hariç cari oran ya da asit-test oranı (Shim ve Siegel, 1984, s. 257; Şamiloğlu ve Akgün, 2010, s. 251), hazır değerleri menkul kıymetlere dahil veya hariç olarak kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlayan nakit veya hazır değerler oranı da bulunmakta (Apak ve Demirel, 2009, s. 185) ve ayrıca; hazır değerlerin menkul kıymetler eklenmeksizin ve yalın halde kısa vadeli yabancı kaynaklara oranla ölçülmesinin daha istikrarlı bir değerlendirme sunabileceği belirtilmektedir (Açıkgöz, 2026, s. 51-68). Hazır değerler dahil, kısa vadede ticari borç ve mali borç içindeki en önemli paya sahip olan banka kredileri likidite oluşumunu önemli ölçüde etkilemektedirler (Açıkgöz ve Apak, 2017a, s. 152-159; Açıkgöz ve Apak, 2017b, s. 50-57). Kısa vadeli yabancı kaynakların genel olarak sırasıyla en yüksek tutarlardaki temel bileşenleri olan ticari borç ve mali borcun ise genel likidite değerlendirmelerine ayrıntıda dahil edilmelerinin katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır (Açıkgöz ve Apak, 2017c, s. 75-83; Açıkgöz, 2023, s. 67-100).

Belirtilen bu iki kısa vadeli borçlanma seçeneklerinin Türkiye örneğinde uzun vadedeki görünümü ile dönen varlıkların ve dolayısıyla likiditenin oluşumu üzerindeki olası olumlu etkilerini değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır (Açıkgöz ve Apak, 2017b, s. 50-57; Açıkgöz ve Apak, 2017c, s. 75-83; Açıkgöz, 2023, s. 21-24 ve 67-100). Ancak, mali veya ticari borcun doğrudan eşleştirilebileceği veya bir karşı teminat olarak kullanılabilirliği kısa vadeli varlıklar konusu ise ilgili literatürde doğrudan ele alınmamaktadır. Çalışmanın bu noktada, ticari borçlanmanın ve alternatifleri olan mali borçlanmanın teminatı olabilecek potansiyel dönen varlık bileşenlerinin incelenmesiyle katkı sağlaması beklenmektedir.

İşletmeler için kısa vadeli düzlemde mali borç ticari borcun alternatifleri ve/veya tamamlayıcı finansman seçeneği olarak değerlendirilmektedir (Burkart ve Ellingsen, 2004, s. 569-590; Chong ve Yi, 2011, s. 37-68; Psillaki ve Eleftheriou, 2015, s. 1219-1240). Ticari borcun banka kredisine oranının kısa vadede incelendiğinde 2 ila 1 arasında değer aldığı, ticari borcun düzeyi arttıkça veya oran 2 değerine yaklaştıkça, banka kredisi halindeki mali borcun artmaya başladığı ya da oran 1 değerine yaklaştıkça ise ticari borçlanma eğiliminin arttığı Türkiye örneğinde uzun vadede teyit edilmekte ve böylece ticari ve mali borcun ikame içeren dengeli etkileşimi bulunduğu anlaşılmaktadır (Açıkgöz ve Apak, 2017a, s. 152-159). Firmalar için özellikle mali borca göre sağlayacağı finansal esneklik nedeniyle ticari borç daha avantajlı görülmekte; nakit akışında ve sonrasında işletmelerin likiditelerinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, kısa vadede borçlanma güçlükleri ve genel olarak olumsuz ekonomik şartlarda işletmenin küçülmek zorunda kalması gibi nedenler işletmeler için ilave borçlanma yaratabilmekte veya mali borçlanma imkanları sınırlı ise mecburen ticari borçlanma düzeyi birikimli hale getirebilmektedir (Shim ve Siegel, 1988, s. 22; Petersen ve Rajan, 1997, s. 661-691; Molina ve Preve, 2012, s. 187-205; Harris, 2015, s. 47-57). Kısa vadede genellikle ticari borç düzeyinin görece daha yüksek olması ticari borçlanmada güvenilirliği daha

kritik hale getirmekte, ticari borçlanma konusunda sunulabilecek güvencelerin veya varsayımsal teminatların işletmeler için öncelikli olmalarını sağlayabileceği değerlendirilmektedir. İşletmeler özellikle olumsuz makro koşullar altında örneğin faiz oranları yüksek iken de mümkün olduğunca ticari borca yönelebilmekte ve sonrasında faiz oranları olanak verdikçe mali borçlanma ile denge sağlayabilmektedirler. Çalışma için seçilen zaman kesitinin; pandemi, döviz kurunda ani yükselişler, yüksek enflasyon ve sonrasında artan faiz oranları neticesinde yüksek borçlanma maliyeti ile ortaya çıkan olumsuz etkileri mümkün olduğunca içermeyecek bir dönem olarak ele alınmasıyla bu kapsamda daha istikrarlı bir ölçme ve değerlendirme olanağı yaratılmaya çalışılmaktadır.

İşletmelerin dönen varlıklarının hazır değerlere dönüşümleri mümkün olduğundan ve nakit akışının iyileştirilmesi ve taşınan likidite risklerinin düşmesi ile birlikte olumlu likidite göstergesi olarak yeterli nakit akışıyla oluşan birikim mali borç kullanımına yönelmek için kredibilite yaratabilmekte, ticari borç alma ve mali borçlar dahil ödemeleri sorunsuz gerçekleştirme için ise güvence oluşturmada ve böylece kredibilite ve sonuçta moraliteye katkı sağlayabilmektedir (Coyle, 2000a, s. 81-82; Coyle 2000b, s. 2-7). İşletmeler için ticari borç kısa vadeli banka kredilerine göre itibar ve moralite ile ilgili olması ve ticarete doğrudan teminat gerektirmemesi nedeniyle kolaylıkla ulaşılabilir ise görece avantajlı olmaktadır (Shim ve Siegel, 1988, s. 131-132). İşletmeler yeterli nakit birikimli hale geldikçe zamanla gereğinden fazla bulunan nakdi menkul kıymetlere dönüştürebilmektedirler (Açıkgöz, 2026, s. 51-68). İşletmenin dönen varlıklarının veya işletme sermayesinin yönetimi açısından kendisine veya ortaklarına lehte olmayan sonuçlar da ortaya çıkabilmekte, ticari alacakların kısa vadede tahsil edilemediklerinde tutar ve vade uyumsuzlukları yaratabilme, stokların ise üretime aktarılamama veya satılamama riskleri bulunmaktadır (Weinraub ve Visscher, 1998, s. 11-18; Kieschnick vd. 2013, s. 1827-1852).

Kısa vadeli varlıkların finansmanında ticari borç, mali borcun çoğunluğunu oluşturan banka kredisi halindeki kısa vadeli finansman seçeneğine göre vade esnekliği ve toleranslı ödeme kolaylıkları gibi nedenlerle işletmeler tarafından daha fazla tercih edilebilmektedir (Keefe ve Yaghoubi, 2016, s. 18-36; Abdulla vd., 2017, s. 391-410; McGuinness vd., 2018, s. 81-103). Bununla birlikte, işletmelerin dönen varlıklarının en önemli bileşenleri olan; hazır değerleri, menkul kıymetleri, ticari alacakları ve stoklarının arasında etkileşim bulunduğu için yetersizliklerin ilave finansman gerektirebileceği ve özellikle ticari borçlar karşısındaki durumlarının önemi ile kısa vadeli banka kredisiyle de finanse edilebilirlikleri nedeniyle (Güvemli ve Güvemli, 2016, s. 96-101; Karaca, 2020, s. 18-21) mali borç ile birlikte oran analizi kapsamındaki diğer oranlar gibi türetilmiş oranlar yordamıyla uzun vadedeki oransal değişimlerinin izlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir (Gürsoy, 2007, s. 117; Açıkgöz ve Apak, 2017a, s. 152-159).

Çalışma, işletmelerin dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynaklarının anılan alt bileşenleri arasında kurulabilecek oransal denge eşleştirmelerinden yola çıkarak teminat olma potansiyelini uzun dönem değerlendirmeleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın bulguları ve önerilerinin işletme likiditesi başlığında işletme finansmanı literatürüne katkı sağlaması beklenmekte ve yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

2. YÖNTEM

Çalışmada aşağıda verilen; ön değerlendirme değişkenlerinin incelenmesi sonrasında temel değişkenler arasında oranlar ve farkları hesaplanarak değerlendirmeler yapılmakta, çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere değişkenler arası ilişkiler teyit amaçlı kontrol değişkenleri ile ilgili ölçekte ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Çalışma için hazırlanan veri seti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör istatistiklerinden alınan tüm firmalar toplulaştırılmış bilanço verilerinin seçilmiş değişkenler için aynı ve sonrasında farklı yönde seyrettikleri iki kesit dönem toplamı olan 2011-2020 yılları arasındaki uzun dönem için her yılda yaklaşık ortalama 694.648 firma verilerinden oluşturulmakta ve hesaplanmaktadır. Temel değişkenlerin iki ana üst başlığı olan dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynakların toplamda ve seçilmiş alt öğelerini içeren ölçekleri belirlenerek, değişkenlerin paralel veya benzer hareket ettikleri görülen zaman kesitleri; birlikte azaldıkları 2011-2015 yılları arası dönem ve birlikte arttıkları görülen 2016-2020 yılları arası dönem olmak üzere, iki beşer yıllık kesit çalışmada ilaveten incelenmektedir. Çalışmanın iki ayrı zaman kesitine ayrılması konusunda seçilmiş değişkenlerin çoğunlukla minimum değer aldıkları yıl etkili olmuştur (TCMB, 2025).

TCMB reel sektör istatistiklerinde işletmelerin bilançolarındaki kısa vadeli yabancı kaynakları; büyük çoğunluğu ticari borçlar olmak üzere genel olarak sırasıyla; mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesapları oluşturmaktadır. Kısa vadede mali borçlar; büyük çoğunluğu banka kredileri olmak üzere banka kredileri, finansal kiralama işlemlerinden borçlar, ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri, uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizleri, tahvil anapara borç taksit ve faizleri, çıkarılmış bonolar ve senetler, çıkarılmış diğer menkul kıymetler, menkul kıymet ihraç farkı ile diğer mali borç bileşenlerinden oluşmaktadır. Kısa vadede ticari borçların alt bileşenleri ise; çoğunluğu satıcılar hesap kalemi olmak üzere satıcılar, borç senetleri, borç senetleri reeskontu, alınan depozito ve teminatlar ile diğer ticari borçlardır (TCMB, 2025).

Çalışma, oran analizi yöntemini dikey analiz olarak da görülebilecek şekilde kullanmakta ve likidite oranları kapsamında seçilmiş değişkenler için oranlar ve türevlerinden yararlanarak veri seti üzerinde seçilmiş dönemler için hesaplamalarla elde edilen sonuçların değerlendirilmesini içermektedir. Cari oran dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı iken asit-test oranı ise cari oranda dönen varlıklardan stokların arındırılmış halinin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı olarak ifade edilmektedirler. Yöntemsel araç olarak oran analizi ve dolayısıyla dikey yüzdeler tekniğinden likidite kapsamında yararlanılan çalışmada, nispi önem değerlendirmeleri için literatürdeki oranlar ve bu oranlardan türetilmiş oranlarla seçilmiş değişkenler hesaplanmaktadır (Beaver, 1966, s. 71-111; Altman, 1968, s. 589-609; Rao, 1989, s. 217-242; Brigham, 1996, s. 264-285; Coyle, 2000a, s. 53-86; Akgüç, 2005, s. 379-474; Okka, 2009, s. 97-116; Açıkgöz, 2014, s. 145-150; Açıkgöz ve Apak, 2017a, s. 152-159; Açıkgöz ve Apak, 2017b, s. 50-57; Açıkgöz ve Apak, 2017c, s. 75-83; Açıkgöz vd., 2018, s.274-291; Akgün, 2020, s. 258-278).

Çalışma ham veriler üzerinde literatürdeki bazı çalışmaların metodolojisine benzer biçimde seçilmiş zaman kesitleri ile uzun vadede karşılaştırmalar ve değerlendirmeler içermektedir (Apak vd., 2021, s. 62-68; Açıkgöz, 2023, s. 20-25; Omağ, 2023, s. 783-792; Açıkgöz, 2024, s. 108-123; Açıkgöz, 2026, s. 51-68; TCMB, 2025).

Çalışmada seçilmiş değişkenler ham verilerden yüzdeler veya değer olarak hesaplanarak gerektiğinde yuvarlamalar dahil bulgularla; grafikler ile uzun vadeli görünümleri verilmekte, incelenen uzun dönem olan 2011-2020 arasında 2011-2015 ile 2016-2020 zaman kesitleriyle birlikte; veri seri ortalamaları, standart sapma değerleri ve değişkenlik katsayıları üzerinden karşılaştırılmaktadırlar. Çalışmada hesap edilen değerler Excel 2022 yazılımı yardımıyla da doğrulanmaktadır. Seçilmiş değişkenlerin; ortalamalarına zaman içinde bulunan yakınsama eğilimleri nedeniyle aritmetik ortalamalardaki anlamlılığın tespiti için standart sapmaları arası karşılaştırmalar yapılmaktadır. Veri setini oluşturan örneklem verilerinin standart sapma değerleri (n) sayıda yıl, her bir yıl (i) ve her yılda terim (x_i) iken ortalamalar (\bar{x}) ile Denklem (1) kullanılarak hesaplanmaktadır (Enders, 1995, s. 68 ve 212; Sivashgil, 2003, s. 99-101; Sclove, 2013, s. 20-21; Çil Yavuz, 2018, s. 33; Kaya, 2021, s. 24-25; Açıkgöz, 2024, s. 108-123; Açıkgöz, 2026, s. 51-68):

$$\text{Standart sapma değerleri} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (\text{Denklem 1})$$

Çalışmada veriler kullanılarak standart sapma dışında değişkenlik veya varyasyon katsayısı hesaplaması da bulunmaktadır. Veri örnekleme için standart sapma değerlerinin seçilmiş değişkenlerin seri ortalamasına (\bar{x}) yüzdeler oranı olarak bölünerek hesaplanan değişkenlik katsayısının yüksek olmasının artan oynaklık belirttiği veya ortalama sifıra yaklaştıkça açıklama gücünün zayıfladığı bilinmekte ve Denklem (2) ile hesaplanarak paylaşılmaktadır (Medhi, 2005, s. 84-85; Gallagher ve Andrew, 2007, s. 160-162; Bindu vd., 2020, s. 5-22; Açıkgöz, 2024, s. 108-123):

$$\text{Değişkenlik katsayısı değerleri} = \left(\frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}}{\bar{x}} \right) * 100 \quad (\text{Denklem 2})$$

Çalışma için öncelikle kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde kısa vadeli mali borç ve ticari borç ile önemli alt bileşenleri konusunda durum değerlendirmesi yapmak amacıyla aşağıda verilen ön değerlendirme değişkenleri incelenmektedir:

Ön Değerlendirme Değişkenleri:

KVMB	: Kısa Vadeli Mali Borç toplamı
KVTB	: Kısa Vadeli Ticari Borç toplamı
KVDB	: Kısa Vadeli Diğer Borçlar toplamı
KVYK	: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı
KVBK	: Kısa Vadeli Banka Kredileri toplamı
UVKAF	: Uzun Vadeli Kredilerin Anapara taksit ve Faizleri toplamı (KVYK içinde)
KVS	: Kısa Vadeli Satıcılar toplamı
KVBS	: Kısa Vadeli Borç Senetleri toplamı

Çalışmada takiben seçilmiş değişkenlerin hesaplanmasında kullanılan temel değişkenler aşağıda verilmektedirler:

Temel Değişkenler:

Dönen Varlık Bileşenleri:

HD	: Hazır Değerler toplamı
MK	: Menkul Kıymetler toplamı
TA	: Ticari Alacaklar toplamı
S	: Stoklar toplamı
DÖV	: Dönen Varlıklar toplamı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Bileşenleri:

KVMB	: Kısa Vadeli Mali Borç toplamı
KVTB	: Kısa Vadeli Ticari Borç toplamı
KVYK	: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı

Diğer Seçilmiş Değişkenler:

A	: Aktif toplamı
P	: Pasif toplamı
Cari Oran	: DÖV/KVYK oranı

Çalışmada hesaplanan değişkenler gerektiğinde yuvarlamalar içeren yüzdeler oranlar veya sayısal değerler olarak dönen varlıklar ve/veya kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde olmak üzere aşağıdaki gibidir:

Çalışmada Hesaplanan Değişkenler; Oranlar veya Değerler (% veya Değer):

HD/KVMB: Hazır Değerler toplamının Kısa Vadeli Mali Borç toplamına oranı

HD/KVTB: Hazır Değerler toplamının Kısa Vadeli Ticari Borç toplamına oranı

HD+MK/KVMB: Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Vadeli Mali Borç toplamına Oranı

HD+MK/KVTB: Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Vadeli Ticari Borç toplamına oranı

TA/KVMB: Ticari Alacaklar toplamının Kısa Vadeli Mali Borç toplamına oranı

TA/KVTB: Ticari Alacaklar toplamının Kısa Vadeli Ticari Borç toplamına oranı

S/KVMB: Stoklar toplamının Kısa Vadeli Mali Borç toplamına oranı

S/KVTB: Stoklar toplamının Kısa Vadeli Ticari Borç toplamına oranı

$((HD+MK+TA+S)/DÖV)$: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamının Dönen Varlıklar toplamına oranı

$((KVMB+KVTB)/KVYK)$: Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamına oranı

Fark A $((HD+MK+TA+S)/DÖV)-((KVMB+KVTB)/KVYK)$: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamalarının Dönen Varlıklar toplamına oranı ile Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamına oranı arası Fark

$((HD+MK+TA+S)/A)$: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamalarının Aktif toplamına oranı

$((KVMB+KVTB)/P)$: Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Pasif toplamına oranı

Fark B $((HD+MK+TA+S)/A)-((KVMB+KVTB)/P)$: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamalarının Aktif toplamına oranı ile Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Pasif toplamına oranı arası Fark

$((HD+MK+TA+S)/DÖV)/((KVMB+KVTB)/KVYK)$: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamalarının Dönen Varlıklar toplamına oranının Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamına oranına oranı

Cari Oran veya $(DÖV/KVYK)$: Cari Oran veya Dönen Varlıklar toplamının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamına oranı

Çalışmada seçilmiş değişkenler için oranlar veya değerler; değerlendirilen uzun dönemde minimum ve maksimum düzey ve yılları hem uzun dönem hem de iki kesit dönemde; ortalamalar, standart sapmalar, değişkenlik katsayıları, ölçekler arası farklar ve uzun dönemdeki görünümüleri üzerinde yapılan değerlendirmeler ile denge karşılaştırmaları ile birlikte verilmektedirler. Çalışmanın sonuçları hesaplanan değişkenler için teminat konusunda 1/1 veya %100 oranına yakınlık yordamıyla incelenmektedir. Oranlar arasında birleşim ve/veya dağılım olarak; dönen varlıklar içinde hazır değerler, hazır değerler ve menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar kısa vadedeki mali ve ticari borçlar için 1/1 veya %100 karşılama düzeyini sağlamaları açısından değerlendirilmektedirler. Bu düzeyi sağlayan hesap kaleminin en doğal biçimde işletmenin faaliyetlerinin sağladığı likidite birikimi ile teminat olarak kabul edilebilecek karşılık oldukları varsayılmaktadır. Tutarlılık ve istikrar açısından ise standart sapma ve/veya değişkenlik katsayıları arasında karşılaştırmalar yapılarak düşük düzeyler ve benzerlikler ele alınmaktadır. Ayrıca, ölçekler arası benzerlikler ile ölçekler arası ve bilanço genel toplamalarına oranla oranlar arası farklar da değerlendirilmektedir.

3. BULGULAR

Çalışma ile seçilmiş değişkenler için yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan bulgular aşağıda tablolarda gerektiğinde yuvarlamalar içeren sayısal değerlerle ve şekiller yordamıyla uzun dönem görünümüleriyle sunularak üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Çalışma için öncelikle kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde kısa vadeli mali borç ve ticari borç ile önemli alt bileşenleri konusunda durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu amaçla, ön değerlendirme değişkenlerinin durumu incelemeye konu olan 2011-2020 yılları arası dönem için ortalama değerler ile Tablo 1'de gösterilmektedir. Tablo 1'e göre ön değerlendirme değişkenlerinin ilgili dönemdeki ortalamaları incelendiğinde; kısa vadeli yabancı kaynakların %21,47'si mali, %39,51'i ticari olmak üzere toplamda %60,98'inin kısa vadede mali ve ticari borçtan oluştuğu, diğer borçların ise %39,02 paya sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte; çoğunluğu, kısa vadeli mali borç içinde banka kredilerinin (%81,02) ve kısa vadeli ticari borç içinde ise satıcılar (%77,31) hesap kalemlerinin oluşturmakta olduğu, ayrıca; uzun vadeli borçların ilk yıla ait ana para ve faizden oluşan taksitlerinin kısa vadeli mali borç içinde (%13,56) ve borç senetlerinin ise kısa vadeli ticari borç içinde (%17,65) ikincil önemli paya sahip oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Ön Değerlendirme Değişkenlerinin Ortalama Değerleri, 2011-2020, %

Değişkenler/Hesaplamalar	Ortalamalar (%)
Ön Değerlendirme Değişkenleriyle Oranlar (%)	2011-2020
KVMB/KVYK	21,47
KVTB/KVYK	39,51
KVDB/KVYK	39,02
KVBK/KVMB	81,02
UVKAF/KVMB	13,56
KVS/KVTB	77,31
KVBS/KVTB	17,65

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Tablo 2. Hesaplanan Değişkenlerin Minimum ve Maksimum Değerleri, 2011-2020, % veya değer

Seçilmiş Değişkenlerle Oranlar veya Değerler (% veya Değer)	Minimum (Yıl)	Maksimum (Yıl)
HD/KVMB	87,65 (2016)	113,74 (2020)
HD/KVTB	47,16 (2018)	58,71 (2020)
HD+MK/KVMB	92,68 (2015)	122,03 (2020)
HD+MK/KVTB	49,88 (2018)	62,98 (2020)
TA/KVMB	190,93 (2015)	210,45 (2019)
TA/KVTB	106,48 (2019)	110,67 (2014)
S/KVMB	159,31 (2015)	183,72 (2019)
S/KVTB	91,19 (2015)	94,93 (2018)
((HD+MK+TA+S)/DÖV)	78,60 (2018)	80,63 (2020)
((KVMB+KVTB)/KVYK)	59,45 (2019)	62,04 (2013)
Fark A (((HD+MK+TA+S)/DÖV)-((KVMB+KVTB)/KVYK))	17,10 (2015)	20,85 (2020)
((HD+MK+TA+S)/A)	43,96 (2016)	48,59 (2020)
((KVMB+KVTB)/P)	26,32 (2011)	27,81 (2020)
Fark B (((HD+MK+TA+S)/A)-((KVMB+KVTB)/P))	16,75 (2015)	20,78 (2020)
((HD+MK+TA+S)/DÖV)/((KVMB+KVTB)/KVYK)	1,28 (2015)	1,35 (2020)
Cari Oran veya (DÖV/KVYK)	1,25 (2018)	1,31 (2012)

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Tablo 3. Hesaplanan Değişkenlerin Ortalama Değerleri, 2011-2020, % veya değer

Değişkenler/Hesaplamalar	Ortalamalar		
	2011-2020	2011-2015	2016-2020
Seçilmiş Değişkenlerle Oranlar veya Değerler (% veya Değer)			
HD/KVMB	95,59	94,28	96,90
HD/KVTB	51,81	52,29	51,33
HD+MK/KVMB	101,56	100,01	103,11
HD+MK/KVTB	55,03	55,45	54,62
TA/KVMB	200,09	197,52	202,66
TA/KVTB	108,57	109,59	107,55
S/KVMB	171,69	167,07	176,30
S/KVTB	93,10	92,66	93,53
((HD+MK+TA+S)/DÖV)	79,38	79,45	79,30
((KVMB+KVTB)/KVYK)	60,98	61,88	60,07
Fark A (((HD+MK+TA+S)/DÖV)-((KVMB+KVTB)/KVYK))	18,40	17,57	19,23
((HD+MK+TA+S)/A)	45,14	44,43	45,84
((KVMB+KVTB)/P)	27,13	26,82	27,44
Fark B (((HD+MK+TA+S)/A)-((KVMB+KVTB)/P))	18,01	17,61	18,40
((HD+MK+TA+S)/DÖV)/((KVMB+KVTB)/KVYK)	1,30	1,28	1,32
Cari Oran veya (DÖV/KVYK)	1,28	1,29	1,26

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Tablo 2 hesaplanan değişkenler için en düşük (minimum) ve en yüksek (maksimum) değerleri ve bu değerlerin 2011-2020 yılları arasında hangi yıllara karşılık geldiğini göstermektedir. Tablo 2 bulgularına göre; seçilmiş değişkenlerin minimum değer aldığı yıllar arasında önemli çoğunlukla 2015 yılının ve maksimum değer aldığı yıllar arasında ise 2020 yılının büyük çoğunlukla yer aldığı görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 3 çalışmanın seçilmiş değişkenleri için ortalama değerleri, Tablo 4 standart sapma değerlerini ve Tablo 5 ise değişkenlik katsayısı değerlerini göstermektedir. Buna göre; özellikle hazır değerleri içeren değişkenlerde görece daha yüksek standart sapma ve/veya değişkenlik bulunduğu anlaşılmakta ve böylece hazır değerlerin değişkenliğinin yaratabileceği risklerin etkili olabileceği ortaya çıkmaktadır. Tablo 4 ve Tablo 5'te ticari alacakların ve stokların kısa vadeli ticari borca oranlarının standart sapma değerleri ve değişkenlik katsayılarının görece düşük olması dikkat çekicidir. Hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar toplamalarının dönen varlıklar toplamına oranının kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamalarının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına oranına oranı ve cari oran arasında düşük düzeyde standart sapma ve değişkenlik katsayıları ile benzerlik bulunmakta, ayrıca; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar toplamalarının dönen varlıklar toplamına oranının ve kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamalarının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına oranının da

değişkenlik katsayısı değerleri görece düşük düzeydedir. Bununla birlikte, 2011-2015 yılları dönemde hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar toplamının dönen varlıklar toplamına oranının kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına oranına oranı değişkeninin görece daha düşük ortalama, standart sapma ve değişkenlik katsayıları da dikkat çekicidir (Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5).

Tablo 4. Hesaplanan Değişkenlerin Standart Sapma Değerleri, 2011-2020, % veya değer

Değişkenler/Hesaplamalar	Standart Sapma Değerleri		
	2011-2020	2011-2015	2016-2020
Seçilmiş Değişkenlerle Oranlar veya Değerler (% veya Değer)			
HD/KVMB	8,36	4,93	11,35
HD/KVTB	3,18	1,23	4,54
HD+MK/KVMB	9,51	6,05	12,68
HD+MK/KVTB	3,60	1,44	5,17
TA/KVMB	7,64	7,70	7,44
TA/KVTB	1,36	0,96	0,80
S/KVMB	9,10	8,20	8,11
S/KVTB	1,19	1,08	1,24
((HD+MK+TA+S)/DÖV)	0,69	0,56	0,85
((KVMB+KVTB)/KVYK)	1,04	0,19	0,60
Fark A (((HD+MK+TA+S)/DÖV)-((KVMB+KVTB)/KVYK))	1,26	0,55	1,26
((HD+MK+TA+S)/A)	1,41	0,22	1,78
((KVMB+KVTB)/P)	0,47	0,41	0,29
Fark B (((HD+MK+TA+S)/A)-((KVMB+KVTB)/P))	1,18	0,61	1,54
((((HD+MK+TA+S)/DÖV)/((KVMB+KVTB)/KVYK))	0,03	0,01	0,02
Cari Oran veya (DÖV/KVYK)	0,02	0,02	0,02

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Tablo 5. Hesaplanan Değişkenlerin Değişkenlik Katsayıları, 2011-2020, % veya değer

Değişkenler/Hesaplamalar	Değişkenlik Katsayıları		
	2011-2020	2011-2015	2016-2020
Seçilmiş Değişkenlerle Oranlar veya Değerler (% veya Değer)			
HD/KVMB	8,75	5,22	11,71
HD/KVTB	6,13	2,35	8,85
HD+MK/KVMB	9,36	6,05	12,30
HD+MK/KVTB	6,54	2,59	9,46
TA/KVMB	3,82	3,90	3,67
TA/KVTB	1,25	0,87	0,74
S/KVMB	5,30	4,91	4,60
S/KVTB	1,27	1,17	1,32
((HD+MK+TA+S)/DÖV)	0,86	0,71	1,07
((KVMB+KVTB)/KVYK)	1,71	0,31	1,00
Fark A (((HD+MK+TA+S)/DÖV)-((KVMB+KVTB)/KVYK))	6,86	3,13	6,53
((HD+MK+TA+S)/A)	3,12	0,50	3,87
((KVMB+KVTB)/P)	1,73	1,53	1,05
Fark B (((HD+MK+TA+S)/A)-((KVMB+KVTB)/P))	6,54	3,44	8,36
((((HD+MK+TA+S)/DÖV)/((KVMB+KVTB)/KVYK))	1,95	0,70	1,78
Cari Oran veya (DÖV/KVYK)	1,69	1,36	1,43

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 1 ve Şekil 2 likiditenin temel bileşenleri arasındaki ilişkinin ölçeklerini göstermektedirler. Şekil 1’de seçilmiş dönen varlık değişkenlerinin dönen varlıklar içindeki payı ile seçilmiş kısa vadeli yabancı kaynak değişkenlerinin kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki payları arası oran ile cari oran karşılaştırması yapılmaktadır. Buna göre, diğer faktörler hariç DÖV/KVYK ölçeği ve cari oranın birbirlerinden farklı hareket edebilecekleri ve yalnızca cari orana bakılarak kısa vadeli yükümlülükler ve içindeki önemli bileşenler için dönen varlık unsurlarının toplamda teminat oluşturdıklarına dair değerlendirmenin gerçekçi olamayabileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Şekil 2 incelendiğinde ise incelenen dönemlerdeki ortalamaların birbirlerine çok yakın olmakla birlikte farklı yönde hareket edebilecekleri ve farklı eğilimler altında farklı tepkiler verebilecekleri ölçek karşılaştırmalarında görülmektedir. Dönen varlıklar toplamından farklı hareket edebilecek bileşenler toplamı (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar toplamı) bulunabileceği ve/veya kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamından farklı hareket edebilecek bileşenler toplamı (kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamı) bulunabileceği uzun dönem zaman kesitlerine ayrıldığında genel olarak azalışlardan veya artışlardan farklı etkilenebilecekleri de ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bu bulguları kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına dönen varlıklar toplamı ile karşılık olduğu yönündeki genel totaliter değerlendirmelerin ayrıntıda farklar içerebileceğini, toplamlar üzerinden güvence veya teminat bakışının yetersiz kalabileceğini ve bileşenlerin ayrıntılarına bakılmasının yararlı olabileceğini teyit etmektedirler (Şekil 1 ve Şekil 2).

Şekil 1. Değişken Ölçeği ve Cari Oran Karşılaştırması, 2011-2020, Değer
Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 2. Değişken Ölçeği ve Cari Oran, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer
Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 3. Fark A ve Bileşenleri, 2011-2020, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 4. Fark B ve Bileşenleri, 2011-2020, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 3 ve Şekil 4, hesaplanan farklar olarak Fark A ve Fark B ile bileşenlerinin uzun dönemdeki görünümü yansıtmaktadırlar. Şekil 3 ve 4 birlikte değerlendirildiğinde söz konusu farklar ve bileşeni oranların durağan seyri görülmekte ve seçilen değişkenlerin hem likidite temel bileşenleri olarak dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklara karşı hem de işletme büyüklüğünü gösteren aktif veya pasif

toplamlarına karşı oldukça istikrarlı oldukları işletmenin temel likidite bileşenlerinden veya işletmenin bilanço büyüklüğündeki değişiminden aynı biçimde etkilendikleri teyit edilmektedir. Böylece seçilen değişkenlerde tutarlılık bulunduğu değerlendirilmektedir (Şekil 3 ve Şekil 4).

Şekil 5, sırasıyla dönen varlıklar içindeki hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stokların toplamının dönen varlıklar toplamına oranı ve aktif toplamına oranı ile kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına ve pasif toplamı oranları arası farkların uzun dönemdeki ortalamalarının karşılaştırmasını yansıtmaktadır. Şekil 5 incelendiğinde; farklar arası her üç zaman kesitinde de yaklaşık olarak denge bulunduğu ve dengenin özellikle 2011-2015 yılları arası dönemde çok yakın olduğu görülmektedir. Her iki fark için de genel dengenin ortalamada %15 ila %20 arasında kabul edilebileceği veya genel olarak %18 olarak değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Böylece, dönen varlıkların içeriğindeki bu çalışmaya konu olan potansiyel teminat değişkenlerinin dönen varlıklar toplamına oranı ile kısa vadeli mali ve ticari borç toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı arası fark ile bu değişkenlerin işletmenin büyüklüğü veya ölçeğini veren sırasıyla aktif ve/veya pasif toplamına oranı arası farklar arasında da denge bulunduğu ifade edilebilir ve dengenin azalışlarda seçilmiş kalemlerinde oranla daha net hale geldiği veya korunduğu, artışlarda ise dönen varlıklara oranla bir miktar yükselebileceği görülmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Fark A ve Fark B Karşılaştırması, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 6. Kısa Vadeli Mali Borca Karşılık Hazır Değerler ve HD+MK Teminatı, 2011-2020, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 7. Kısa Vadeli Mali Borca Karşılık Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler Teminatı, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 6’da dönen varlık kalemlerinden hazır değerler toplamı ile hazır değerler ve menkul kıymetler toplamlarının kısa vadeli mali borca karşılık paralel seyir ile büyük ölçüde teminat oluşturma potansiyeline sahip oldukları ve özellikle menkul kıymetler ile birlikte daha güçlü biçimde olmak üzere %100 veya 1/1 teminat seviyesine uzun dönemdeki yakın seyirleri görülmektedir. Hazır değerlerin nakit akışı ve birikimi ile ilgili risklere açık olması dikkate alındığında işletmelerin kısa vadeli mali borcu seviyesinde hazır değerler ve mümkün olan en yüksek nakit dönüşüm imkanı ile birlikte menkul kıymetler toplamına sahip olmaları yönünde yönetimin veya gözetimin kısa vadeli mali borca yönelik farklı bakış açısı veya ölçüt ile kontrolü sağlanabilecek bir teminat düzeyi oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Şekil 7’de ise dönen varlık kalemlerinden hazır değerler ile menkul kıymetler toplamlarının birlikte kısa vadeli mali borca karşı incelenen uzun dönemdeki ve iki kesit dönemdeki ortalamalarıyla %100 düzeyini sağlayan güçlü bir teminat oluşturdukları teyit edilmektedir (Şekil 6 ve Şekil 7).

Şekil 8. Kısa Vadeli Ticari Borca Karşılık Ticari Alacaklar veya Stoklar Teminatı, 2011-2020, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 8, 9 ve 10’da kısa vadedeki ticari borçlar için dönen varlıklar içindeki kısa vadeli ticari alacakların %100’ü aşan, stokların %100’e yakın ve birlikte ise yaklaşık iki kat teminat yaratabildikleri anlaşılmakta, uzun dönemde ve her iki kesit dönemde istikrarlı oldukları, kendi ortalamalarına yakın ve paralel seyrettikleri görülmektedir. Asit-test oranı açısından bu duruma yaklaşıldığında da stoklar hariç olarak kısa vadeli ticari alacakların tek başına kısa vadeli ticari borcu kolaylıkla karşılayabileceği de anlaşılmaktadır. Stoklarında dönen varlıklar içinde kısmen de olsa hareketsiz veya atıl olarak kalmayacakları değerlendirildiğinde örneğin şüpheli ticari alacakların yaratabileceği riskin kolaylıkla teminat altına alınacağı da düşünülmektedir (Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10).

Şekil 9. Kısa Vadeli Ticari Borca Karşılık Ticari Alacaklar veya Stoklar Teminatı, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 10. Kısa Vadeli Ticari Borca karşılık Ticari Alacaklar ve Stoklar Toplamı Teminatı, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 11. Kısa Vadeli Ticari ve Mali Borca Karşılık Teminatlar, HD+MK, TA ve S, 2011-2020, 2011-2015, 2016-2020, Ortalama Değer, %

Kaynak: TCMB (2025) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar.

Şekil 11’de ise çalışmanın daha önce paylaştığı olası güçlü teminat dengelerinin tersi durumlar görülmektedir. Buna göre; dönen varlıklar içinde hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli ticari borca karşılık tam teminat (%100) düzeyini sağlayamadıkları, ticari alacaklar ve stokların ise kısa vadeli mali borç düzeyini aştıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kısa vadeli mali borç konusunda alacaklı olan tarafların genellikle bankalar veya finans kuruluşları olduğu ve vadenin uzatılması konusunda esneklik bulunmayacağı da dikkate alındığında, hazır değerleri içeren hazır değerler ve menkul kıymetler toplamı kısa vadeli mali borca karşılık doğal olarak daha etkin bir güvence sağlayabilecektir. Dolayısıyla; dönen varlık kalemlerinden, hazır değerlerin menkul kıymetlerle birlikte olsa dahi kısa vadeli ticari borç için teminat yaratamayacakları, ancak ticari alacakların iki kat veya stokların ise 1,5 kattan fazla olmak üzere kısa vadeli mali borç için teminat sağlayabilecekleri görülmektedir (Şekil 11).

Sonuç olarak, teminat olarak çalışmada daha önce tespit edilen dengeler çok daha uygun ve yönetsel anlamda kolay kullanılabilir seçeneklerdir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde önemli sonuçlara ulaşılmakta olup, bu sonuçlar ilgili öneriler ile birlikte aşağıda sıralanmaktadır:

1. Dönen varlık kalemleri olarak hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli mali borç için büyük ölçüde teminat sağladıkları çalışmada incelenen uzun dönemde ve farklı koşulların bulunduğu dönemlerde teyit edilmektedir. Dolayısıyla, işletmeler hazır değerlerinin ve özellikle düşük riskli ve yüksek likidite özelliğine sahip menkul kıymetlerinin toplamını kısa vadeli mali borçları düzeyinde tutarak güvence veya teminat yaratabileceklerdir. İşletmelerin kısa vadeli mali borçlarının artmasına neden olacak yeni kısa veya ilk yıla ilişkin geri ödemeleri içerecek uzun vadeli mali borçlanma taleplerini değerlendirecek kredi verenler veya finans kuruluşları bu kıstası da dikkate alabilecekler veya işletmeler yönetiminde bu ölçütten yararlanabileceklerdir. Ancak, kısa vadeli mali borcun uzun vadeli mali borcun ilk yıl ödemelerini de içerdiği, uzun vadeli finansman seviyesi veya borçların yapılandırılması konusundaki tercihler de ayrıca dikkate alınmalıdır.

2. Dönen varlıklar içindeki özellikle ticari alacaklar olmak üzere ticari alacaklar veya stokların kısa vadeli ticari borç için büyük ölçüde teminat sağlama potansiyeli çalışmanın incelediği dönemler için teyit edilmektedir. Böylece, işletmelerin özellikle dönen varlıklar içindeki ticari alacaklarının düzeyini; stokların görece daha düşük likiditeye sahip oldukları dikkate alındığında, kısa vadeli ticari borçlarına karşılık

dengeleyebilecekleri bir kıstas ortaya çıkmaktadır. Tedarikçi işletmelerin bu kıstas üzerinden stokların ilave güvenceler sağlayabileceklerini de değerlendirerek özellikle kısa vadeli ticari alacakların toplam düzeyinin aşılmamasına dikkat ederek ticari borç sağlayabileceklerdir. Bununla birlikte, kısa vade ticari alacakların tahsil edilebilirliği, şüpheli ticari alacaklar ve karşılıkları, vade ve tutar uyumu konularının likiditenin yönetilmesinde ilave riskler yaratabileceğinin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Çalışmanın bulguları; kısa vadedeki ticari borçlar için dönen varlıklar içindeki kısa vadedeki ticari alacakların ve stokların toplamalarının birlikte yaklaşık iki kat teminat yaratabilecekleri, asit-test oranı açısından bu duruma yaklaşıldığında da stoklar hariç olarak kısa vadeli ticari alacakların tek başına kısa vadeli ticari borcu kolaylıkla karşılayabileceği de anlaşılmaktadır. Stokların da dönen varlıklar içinde kısmen de olsa hareketsiz veya atıl olarak kalmayacakları değerlendirildiğinde, örneğin şüpheli ticari alacakların yaratabileceği veya tahsilat ve ödemeler arası işletme aleyhine vade ve tutarlardaki uyumsuzluk halinde olası riskin kolaylıkla yönetilmesini sağlayabileceği, teminatta güvence yaratabileceği ve diğer borçlara karşı da ticari alacaklar ve diğer dönen varlık bileşenleri ile birlikte denge sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, kısa vadeli diğer borçların toplam payının da yüksek ve ticari borçlara yakın olması ticari alacaklar ile stokların birbirlerini tamamlayarak diğer borçlar karşısında da teminat olacakları konusu ihmal edilmemeli, zira kısa vadeli diğer borçlar için hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stoklar dışındaki diğer dönen varlık unsurlarının da ilave güvence sağlayabilecekleri unutulmamalıdır.

3. Dönen varlık kalemlerinden; hazır değerlerin tek başına veya menkul kıymetlerle birlikte kısa vadeli ticari borç için teminat yaratamayacakları, ancak ticari alacakların veya stokların kısa vadeli mali borç için yaklaşık iki kat teminat sağlayabilecekleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, teminat olarak yukarıda 1 ve 2 numaralı sonuç maddelerinde verilen dengeler çok daha uygun olup değerlendirmelerde ve yönetimde kullanılabilir seçenekler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

4. Dönen varlıklar içindeki hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve stokların toplamalarının dönen varlıklar toplamına oranı ve aktif toplamına oranı ile kısa vadeli mali borç ve kısa vadeli ticari borç toplamalarının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına ve pasif toplamı oranları arası farkların uzun dönemdeki ortalamalarına göre çalışmada incelenen her üç zaman kesitinde de yaklaşık olarak denge bulunduğu ve dengenin özellikle 2011-2015 yılları arası dönemde çok yakın olduğu görülmektedir. Her iki fark için de genel dengenin ortalamada %15 ila %20 arasında kabul edilebileceği veya genel olarak %18 olarak değerlendirilebileceği ortaya çıkmaktadır. Böylece, farklar arasında da denge bulunduğu ifade edilebilir ve dengenin ölçeklerdeki azalışlarda seçilmiş kalemlere oranla daha net hale geldiği veya korunduğu, artışlarda ise dönen varlıklara oranla bir miktar yükselebileceği görülmektedir.

5. Çalışmanın diğer bir sonucu da hazır değerleri içeren değişkenlerde görece daha yüksek standart sapma ve/veya değişkenlik bulunduğu anlaşılmıştır. Böylece hazır değerlerin değişkenliğinin yaratabileceği risklerin etkisinin öncelikle ve özellikle dikkate alınması, ticari alacaklar açısından şüpheli ticari alacakların düzeyinin kontrol altında tutulmasının önemi ile stoklar açısından ise hammadde veya yarı mamul stoklarının ticari borç ile finanse edilmesi durumunun da göz ardı edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

6. Kısa vadeli mali borcun çoğunluğunu banka kredilerinin, kısa vadeli ticari borcun ise satıcılar hesap kaleminin oluşturması olası risklerin doğasını belirlemektedir. Dolayısıyla teminat olarak yapılacak eşleştirmelerde bu tespitin dikkate alınması yararlı olacaktır.

7. Çalışmanın önerdiği; Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Stoklar toplamalarının Dönen Varlıklar toplamına oranının Kısa Vadeli Mali Borç ve Kısa Vadeli Ticari Borç toplamalarının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamına oranına bölen oransal seçilmiş değişkenleri içeren türev likidite oranının $\frac{((HD+MK+TA+S)/DÖV)}{((KVMB+KVTB)/KVYK)}$ hesaplanan ölçeğinin genelde cari orana yakın ortalama oransal bir ölçek sunduğu, cari oran yerine de kullanılabilmesi, ayrıntıları dikkate alındığında cari orandan daha etkili olabilecek özelliklere sahip olduğu, olası teminat değerlendirmelerinde işletme likiditesi için fikir verici ve yararlı olacağı anlaşılmakta ve işletme likiditesi veya borç ödeme yeterliliğinin değerlendirilme süreçlerine yönelik ilgili tüm taraflara katkı sağlayacak bir alternatif değişken sunmaktadır. Bu nedenlerle kullanılması önerilmektedir.

8. Çalışmanın başlığının işaret ettiği sorunun bir yanıtının bulunduğu bu çalışmanın sonuçlarıyla ortaya çıkmakta, kısa vadede mali borcun ve ticari borcun potansiyel teminatlarının toplam tutarlar üzerinden değil ayrı ayrı ele alınabilecekleri, gerçekte teminatın her bir kısa vadeli borç toplamı için ayrı dönen varlık bileşenlerini gösterebileceği, bu kapsamda çalışmanın sonuçlarının da yönetim ve değerlendirmede önemli katkıları olabileceği anlaşılmakta ve ayrıntılarıyla dikkate alınmaları önerilmektedir.

Sonuç olarak; dönen varlık kalemlerinden hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli mali borç için büyük ölçüde teminat sağladığı ve dönen varlıklar içindeki özellikle ticari alacaklar olmak üzere ticari alacaklar veya stokların kısa vadeli ticari borç için yine büyük ölçüde teminat sağlama potansiyeli olduğu çalışmanın incelediği farklı koşullardaki dönemler için teyit edilmektedir. Gerçekte kısa vadeli mali veya ticari borcun ayrı likit teminatları bulunabileceği bu çalışma ile ortaya konulmaktadır. İşletmelerin borç ödeme gücü değerlendirmelerinde kullanılabilir veya yönetimde ele alınabilecek düzey değerlendirmeleri bu çalışmanın sunduğu bulgular ile belirgin hale gelmekte, sonuç ve önerilerinin ise işletme likiditesi ile ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdulla, Y., Dang, V. A., & Khurshed, A. (2017). Stock market listing and the use of trade credit: Evidence from public and private firms. *Journal of Corporate Finance*, 46: 391-410.
- Açıkgöz, A. F. (2014). *Bankalar için işletmelerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde yeni bir ölçüt önerisi: Net İşletme Sermayesinin gelecekteki değeri*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi.
- Açıkgöz, A. F., & Apak S. (2017a). A long-run and broadening credit perspective of the businesses in Turkey: trade credit to bank credit ratio in the short-term. V. *International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Congress Series*, September 23-24, 2017, Kırklareli, Türkiye, Proceedings Book: 152-159.
- Açıkgöz, A. F., & Apak, S. (2017b). Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde mali borç ve ticari borç düzeylerinin Türkiye'deki işletmelerde uzun dönemde karşılaştırılması, *İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık*, 2017: 50-57.
- Açıkgöz, A. F., & Apak, S. (2017c). Trade credit to bank credit ratio vs. liquidity on the way to generate net working capital. VI. *International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Congress Series*, October 28-29, Ohrid-Republic of Macedonia, Proceedings Book: 75-83.
- Açıkgöz, A. F., Apak, S., Apergis, N., & Uzunoğlu, S. (2018). The role of the AFA coefficient as a new criterion in the long-run liaison between corporate liquidity and bank credit: Evidence from Turkey. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(2): 274-291.
- Açıkgöz, A. F. (2023). *Türkiye'de İmalat Sektöründe Uzun Dönemde Net İşletme Sermayesi Bileşenlerinin İncelenmesi*. Eylül 2023, Platanus, Ankara.
- Açıkgöz, A. F. (2024). Net İşletme Sermayesinin İzlenmesinde İstikrarlı Bir Oransal Ölçüt Arayışı, *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Sciences-ASOS Journal)*, Vol. 154: 108-123.
- Açıkgöz, A. F. (2026). Nakit Oran Ölçümünde Hazır Değerlere Menkul Kıymetler Eklenmeli mi? Cuma ERCAN (Ed.) *Muhasebe Alanında Güncel Metodolojik Yaklaşımlar* içinde (s. 51-68). Mart 2026, Platanus, Ankara.
- Akgüç, Ö. (2005). *Mali Tablolar Analizi*, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş On birinci Baskı, Avcıol, İstanbul.
- Akgün, A. İ. (2020). *Financial Statement Analysis*. Eylül 2020, Ekin, Bursa.
- Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4): 589-609.
- Apak, S., & Demirel, E. (2009). *Finansal Yönetim*, Cilt 1, Sermaye Piyasaları, 1. Basım, Bilimsel ve Teknik Kitaplar, Papatya, İstanbul.
- Apak, S., Açıkgöz, A. F., & Demirkol, C. (2021). Türkiye'de İmalat Sektörünün Seçilmiş Risklerinin Uzun Dönem Dinamikleri. *İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık*, Cilt 2021, Sayı: 33: 62-68.
- Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, 4: 71-111.
- Bindu, K. H., Morusupalli, R., Dey, N., & Rao, C. R. (2020). *Coefficient of Variation and Machine Learning Applications*. CRC Focus Series, Intelligent Signal Processing and Data Analysis, Taylor & Francis Group, New York.

- Brigham, E. F. (1996). *Finansal Yönetimin Temelleri*. Cilt 1. Çevirenler: Akmut, Ö., Sariaslan, H., Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 206, Ankara.
- Burkart, M., & Ellingsen, T. (2004). In-kind finance: a theory of trade credit. *The American Economic Review*, 94 (3), 569-590.
- Chong, B., & Yi H. (2011). Bank loans, trade credits, and borrower characteristics: Theory and empirical analysis. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 40: 37-68.
- Coyle, B. (2000a). *Corporate Credit Analysis*. Glenlake Publishing Company Ltd, Chicago, London, New Delhi, AMACOM, American Management Association (AMA) Publications, The Chartered Institute of Bankers, New York.
- Coyle, B. (2000b). *Cash Flow Forecasting and Liquidity*. Glenlake Publishing Company Ltd, Chicago, London, New Delhi, AMACOM, American Management Association (AMA), The Chartered Institute of Bankers, New York.
- Çil Yavuz, N. (2018). *Finansal Ekonometri*. Der Yayınları, İstanbul.
- Enders, W. (1995). *Applied Econometric Time Series*. John Wiley & Son, Inc. USA.
- Gallagher, T. J., & Andrew, J. D. (2007). *Financial Management: Principles and Practise*. Fourth Edition (First Edition 1997 Pearson), Freeload Press.
- Gürsoy, C. T. (2007). *Finansal Yönetim İlkeleri*. Doğu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı: Ekim 2006, İstanbul.
- Güvemli, O., & Güvemli, B. (2016). *Mali Tabloların Dinamik Tahli*. İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM) Yayın No: 166, İstanbul.
- Harris, C. (2015). Trade credit and financial flexibility. *Banking and Finance Review*, 1: 47-57.
- Karaca, C. (2020). *Firmalarda Ticari Borç ve Alacak Yönetimi Güncel Yaklaşımlar ve Analitik Modeller*. Eylül 2020, Nobel Bilimsel Eserler-Atlas, Ankara.
- Kaya, M. (2021). *Finansal Zaman Serisi Analizi Finansçılar için Temel Yaklaşımlar* (Editörler: Çelik, İ. ve Bozkuş Kahyaoğlu, S.) içinde Bölüm: Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri. Gazi Kitabevi, Ankara.
- Keefe, M. O., & Yaghoubi, M. (2016). The influence of cash flow volatility on capital structure and the use of debt of different maturities. *Journal of Corporate Finance*, 38: 18-36.
- Kieschnick, R., Laplante, M., & Moussawi, R. (2013). Working Capital Management and Shareholders' Wealth. *Review of Finance*, September 2013, 17(5): 1827-1852.
- McGuinness, G., Hogan, T., & Powell, R. (2018). European trade credit use and SME survival. *Journal of Corporate Finance*, 49: 81-103.
- Medhi, J. (2005). *Statistical Methods: An Introductory Text*. Reprint (First Edition 1992), New Age International, New Delhi.
- Molina, C. A., & Preve, L. A. (2012). An empirical analysis of the effect of financial distress on trade credit. *Financial Management, Spring*: 187-205.
- Okka, O. (2009). *Analitik Finansal Yönetim (Teori ve Problemler)*. Finans Serisi A5, 1. Basım, Mayıs 2009, Nobel Yayın No: 839, Nobel, Ankara-İstanbul.
- Omağ, A. (2023). Likidite Analizinde Kullanılan Oranlar Üzerine Bir İnceleme. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA Dergisi)*, Eylül 2023, 8(3): 783-792.
- Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1997). Trade credit: Theories and evidence. *The Review of Financial Studies*, 10(3): 661-691.
- Psillaki, M., & Eleftheriou K. (2015). Trade credit, bank credit, and flight to quality: evidence from French SMEs. *Journal of Small Business Management*, 53(4): 1219-1240.
- Rao, R. K. S. (1989). *Fundamentals of Financial Management*. Business & Economics, Maxwell MacMillan International Editions, MacMillan Publishing Company New York, Collier MacMillan Publishers, London.

- Sclove, S. L. (2013). *A Course on Statistics for Finance*. CRC Press, Taylor & Francis Group, A Chapman Hall Book, London.
- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (1984). *Schaum's Outline of Theory and Problems of Managerial Accounting*, Schaum's Outline Series, McGraw – Hill Inc., New York.
- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (1988). *Theory and Problems of Financial Management*. Second Edition. Schaum's Online Series, McGraw Hill, New York.
- Sivaslıgil, A. C. (2003). *Sosyal Bilimciler için Araştırma Teknikleri ve Temel İstatistik Bilgileri*. Bilkar-Bilge Karınca, İzmir.
- Şamiloğlu, F., & Akgün, A. İ. (2010). *Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi*. Ekin, Bursa.
- TCMB (2025). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), *TCMB Reel Sektör İstatistikleri*, Arşiv 2011-2020, tcmb.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.08.2025
- Weinraub, H. J., & Visscher, S. (1998). Industry practice relating to aggressive conservative working capital policies. *Journal of Financial and Strategic Decisions*. Fall 11(2): 11-18.